

YANGI O'ZBEKISTONDA MADANIYAT MENEJERLARINING O'RNI

Mustaeva Muqaddas

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish
hamda boshqarish ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda madaniyat menejerlarining jamiyat taraqqiyotidagi roli va vazifalari tahlil qilinadi. Tez sur'atlar bilan o'zgarayotgan globallashuv davrida milliy madaniyat va san'atni rivojlantirishda menejerlar bajarishi lozim bo'lgan vazifalar, ularning boshqaruv tizimidagi o'rni va ahamiyati haqida ilmiy yondashuv asosida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, menejer, yuksalish, milliy, ma'naviy meros, rahbar, kadr, taraqqiyot, maqsad, avlod.

РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье рассматривается роль и задачи культурных менеджеров в развитии Нового Узбекистана. Анализируются их обязанности по продвижению национальной культуры и искусства в условиях быстро меняющейся эпохи глобализации. В статье обсуждается их место и значимость в системе управления с научной точки зрения.

Ключевые слова: культура, менеджер, прогресс, национальный, духовное наследие, руководитель, кадры, развитие, цель, поколение.

THE ROLE OF CULTURAL MANAGERS IN NEW UZBEKISTAN

Abstract: This article examines the role and responsibilities of cultural managers in New Uzbekistan's development. It provides an analysis of the tasks that cultural managers need to undertake to promote the growth of national culture

and arts in the rapidly changing era of globalization. The article discusses their position and significance within the management system from a scientific perspective.

Keywords: culture, manager, progress, national, spiritual heritage, leader, personnel, development, goal, generation.

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston rivojlanish yo'lida madaniyat va san'atning o'rnini mustahkamlashga katta e'tibor qaratmoqda. Jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyoti, milliy qadriyatlarning asrab-avaylanishi va global sahnada o'ziga xos mavqega ega bo'lishi ko'p jihatdan malakali boshqaruv kadrlariga, xususan, madaniyat menejerlariga bog'liq. Zamon talablariga javob bera oladigan tashabbuskor va bilimdon madaniyat menejerlarini tayyorlash mamlakatimizning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Madaniyat sohasi menejerlari zamonaviy jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mutaxassislar hisoblanadi. Ular milliy madaniyat va san'atni rivojlantirish, an'analarni asrab-avaylash va zamonaviy texnologiyalar yordamida uni yangi bosqichga olib chiqishda markaziy o'rin tutadi. Madaniyat menejerlari quyidagi jihatlar bo'yicha zarur hisoblanadi:

Madaniyatni boshqarish va rivojlantirish: Madaniyat menejerlari turli madaniy loyihalarni boshqarish, ijodiy guruhlarini tashkil etish va san'at markazlarini boshqarish orqali jamiyat madaniy hayotini boyitadi. Ular madaniyat sohasidagi strategik rejalashtirish va samarador boshqaruvni ta'minlaydi.

An'analarni asrab-avaylash va zamonaviylashtirish: Menejerlar milliy madaniy merosni saqlash va uni kelgusi avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Ular milliy urf-odatlar, san'at va madaniyat namunalarini ommalashtirish bilan birga, ularni zamonaviy shakl va mazmun bilan boyitishga xizmat qiladi.

Jamiyatning ma'naviy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish: Madaniyat sohasi menejerlari xalqning ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, madaniy muassasalarning

faoliyatini muvofiqlashtirish va ijodiy muhitni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ular orqali jamiyat ma'naviy jihatdan boyib, madaniyatning ta'siri ortadi.

Xalqaro aloqalarni rivojlantirish: Madaniyat menejerlari o'zbek madaniyatini xalqaro maydonga olib chiqish, san'atkorlarni xorijiy tadbirlarda ishtirok ettirish va boshqa mamlakatlar bilan madaniy almashinuvni yo'lga qo'yishda katta hissa qo'shadi. Bu esa milliy madaniyatning global darajada tan olinishi va rivojlanishini ta'minlaydi.

Iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shish: Madaniyat menejerlari turizmni rivojlantirish va madaniy tadbirlar orqali iqtisodiy daromadni oshirishga xizmat qiladi. Madaniy tadbirlar va festivallar nafaqat madaniyatni ommalashtiradi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ham kuchaytiradi. Shu sababli, madaniyat sohasi menejerlari nafaqat san'at va madaniyatni rivojlantirish, balki millatning umumiy rivojlanishiga ham bevosita hissa qo'shuvchi asosiy kuch hisoblanadi.

Madaniyat va san'at sohasida boshqaruv tizimini isloh qilish masalasi davlat rahbarining doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'kidiga ko'ra, "Yangi O'zbekiston"ning yangi qiyofasini yaratish milliy madaniyatimizni rivojlantirish va uning o'ziga xosligini asrashdan boshlanishi kerak. Davlat rahbarining qarorlari va farmonlari orqali madaniyat va san'at sohasidagi islohotlar tobora yangi bosqichga ko'tarilib, zamon talablariga javob bera oladigan boshqaruv tizimi shakllanmoqda. Yangi O'zbekiston madaniyat menejerlari milliy merosning boy va xilma-xil qirralarini asrash va uni yangi avlodga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat madaniyat markazlari va san'at muassasalarini boshqarish, balki milliy qadriyatlar va ma'naviyatni shakllantirishda yosh avlod ongiga singdirishdek murakkab vazifalarni ham ado etishlari kerak. Bu jarayonda menejerlarning rahbarlik mahorati, zamonaviy boshqaruv usullari va yangi texnologiyalardan foydalanish qobiliyati katta ahamiyat kasb etadi.

Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi" (2018-yil 28-noyabr PQ-

4038) ham madaniyat menejerlarining o'rnini mustahkamlash, ularning ilmiy va amaliy salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuv zaruriyati kun tartibidagi masalalardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan aytilganidek, jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiyalar orqali mamlakatimizni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish uchun malakali kadrlarni tarbiyalash lozim.

Madaniyat va san'at sohasida menejerlarni tayyorlashda zamonaviy ta'lim tizimi va malaka oshirish dasturlarining samaradorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bugungi kunda respublikamizda bu borada qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Prezidentning 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni zamonaviy boshqaruv kadrlari tayyorlashga qaratilgan muhim hujjatlardan biridir. Unda madaniyat menejerlarini tayyorlash, ularning malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish, boshqaruv sohasidagi yangi yondashuvlarni tatbiq etish kabi dolzarb masalalar belgilab berilgan.

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida madaniyat menejerlari faqat muassasalarni boshqarish bilan cheklanib qolmasdan, xalqning ma'naviy-axloqiy darajasini yuksaltirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ularga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, mehnatlarini rag'batlantirishga qaratilgan qaror va farmoyishlar menejerlar faoliyatini yanada samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Globallashuv jarayonida O'zbekiston madaniyatini xalqaro maydonga olib chiqishda, madaniy merosni saqlash va rivojlantirishda menejerlarning mas'uliyati tobora ortib bormoqda. O'zbekiston milliy madaniyatining o'ziga xosligini asrab-avaylash, uni zamonaviy texnologiyalar va jahon madaniyatining ilg'or yutuqlari bilan boyitish madaniyat menejerlarining strategik maqsadlaridan biri bo'lishi lozim.

Rivojlangan davlatlarda madaniyat menejerlari keng ko'lamdagi sohalarda faoliyat olib boradilar. Ular san'at va madaniyatni ommalashtirish, boshqarish, ijodiy g'oyalarni qo'llab-quvvatlash hamda iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishni

ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Quyida rivojlangan mamlakatlarda madaniyat menejerlarining faoliyat olib boradigan asosiy sohalari keltirilgan:

San'at va ijodiy industriyalar: Madaniyat menejerlari teatr, musiqa, kino, rasm va boshqa ijodiy yo'nalishlarda muhim boshqaruv vazifalarini bajaradilar. Ular ijodiy loyihalarni tashkil etish, san'atkorlar bilan ishlash, reklama va marketing strategiyalarini ishlab chiqish hamda san'at asarlarini xalqaro bozorda targ'ib qilish bilan shug'ullanadi.

Madaniy merosni boshqarish: Muzeylar, galereyalar, tarixiy yodgorliklar va arxivlar madaniyat menejerlari uchun asosiy faoliyat maydonidir. Ular madaniy merosni saqlash, restavratsiya qilish, tadqiqotlar olib borish va ommaga taqdim etishda yetakchi rol o'ynaydi. Bu jarayonlarda texnologik yangiliklar va innovatsion yondashuvlardan foydalaniladi.

Madaniy turizm va festivallar: Turizm sohasida madaniyat menejerlari milliy madaniyat va san'atni jahon sahnasida targ'ib qilish, madaniy festivallarni tashkil etish va turizm yo'nalishlarini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Madaniyat va san'at tadbirlari orqali turizmni rivojlantirish iqtisodiy daromadlarni oshirishga ham xizmat qiladi.

Ijodiy ta'lim va ilmiy-tadqiqot: Madaniyat menejerlari universitetlar va san'at maktablarida ijodiy ta'lim dasturlarini tashkil etish va olib borish bilan shug'ullanadi. Ular san'atni ilmiy asosda o'rganish, ijodiy ta'lim metodlarini ishlab chiqish va tadqiqotlarni boshqarish orqali san'at va madaniyat sohasini ilmiy rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Ommaviy axborot vositalari va reklama industriyasi: Televizion shoular, radio dasturlar, reklama kampaniyalari va ommaviy tadbirlarni tashkil etishda madaniyat menejerlari boshqaruv rollarini bajaradilar. Ular ijodiy mahsulotlar uchun bozorni o'rganish, media kontent yaratish va auditoriyaga ta'sir ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Xalqaro madaniy aloqalar va diplomatiya: Madaniyat menejerlari madaniy diplomatiya doirasida turli xalqaro loyihalar va almashinuv dasturlarini

tashkillashtiradi. Bu orqali ular turli mamlakatlar o'rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlash, milliy san'at va madaniyatni jahon sahnasida targ'ib qilishga xizmat qiladi. Ushbu sohalarda madaniyat menejerlari nafaqat san'at va madaniyatni rivojlantiradi, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ta'lim sohalarining ham rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Yurtimizda ham madaniyat va san'at sohasini boshqarishda menejerlar yangi tashabbuslarni ilgari surishi, innovatsion loyihalarni amalga oshirishi, madaniyat muassasalari va san'at tashkilotlarining xalqaro hamkorlik doirasini kengaytirishi talab etiladi. Buning uchun menejerlar strategik fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishlari, zamon talablari va yangi texnologiyalardan foydalana olishlari kerak.

Yangi O'zbekistonda madaniyat menejerlarining o'rni jamiyatning madaniy-ma'naviy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat madaniyat muassasalarini samarali boshqarish, balki milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, xalqaro maydonda O'zbekistonning madaniy qiyofasini namoyon etish vazifalarini ham ado etmoqda. Madaniyat menejerlari zamonaviy boshqaruv usullari, innovatsion yondashuvlar va ma'naviy merosning asrab-avaylanishi orqali Yangi O'zbekiston madaniyatining yuksalishiga beqiyos hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, ularning salohiyatini oshirish va malakali kadrlarni tayyorlash davlatimizning ustuvor vazifalari qatorida bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent.: O'zbekiston, 2017.
2. Isokov Z. Markaziy Osiyoda san'at va madaniyatga e'tibor-ijtimoiy islohatlarning bosh mezoni sifatida (O'zbekiston misolida). 2019 4.
3. <https://cyberleninka.ru/article/>.
4. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE* 2.9 (2023): 19-23.

5. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.9 (2023): 7-10.
6. Abatbaevna, Saparbaeva Gulshira, and Qolqanatov Asilbek Nazarbaevich. "History of the Development of Spiritual and Educational Processes in Karakalpakstan." (2023).
7. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and АСЫЛБЕК КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.
8. Zokirovich, Muminmirzo Kholmuminov, and Asilbek Kolkanatov Nazarbaevich. "A LOOK AT THE HISTORY OF CLUB ESTABLISHMENTS AND CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS IN UZBEKISTAN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.2 (2022): 37-44.
9. Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIIY VA MADANIY MARKETING." *Scientific journal of the Fergana State University* 3 (2022): 6-6.
10. Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "MUFASSAL MUSHOHADALAR ME‘MORIDAN MUFASSAL MUSHOHADALAR MEROJI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 568-580.
11. Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O ‘ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 254-260.
12. Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "O‘ZBEKISTONDA MADANIY-MA‘RIFIY ISHLAR VA

- KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 281-290.
- 13.Kholmuminov, Muminmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population." *International Journal on Integrated Education* 4.12 (2021): 146-151.
- 14.Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH* 2.11 (2023): 67-69.
- 15.Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
- 16.Kalkanatov, Asilbek, Shahabatdin Makhamatdinov, and Islam Urazbaev. "ACTIVITIES OF NEW KARAKALPAKSTAN CULTURAL CENTERS: REFORM AND ANALYSIS." *Art and Design: Social Science* 3.01 (2023): 1-4.
- 17.Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "HIMMATNING QIYMATI ILM VA TAFAKKUR XAZINASI." *World of Philology* 2.1 (2023): 59-64.
- 18.QOLQANATOV, Asilbek. "'O 'ZBEKKONSERT'" DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL." *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR* 12 (2023): 8-14.
- 19.Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
- 20.Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
- 21.QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal* 1.1.1. 1. (2024): 16-20.

22. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
23. Nazarbaevna, Qolqanatova Alfiya, and Kojalepesov Sultanbay Serjanovich. "The Importance of Scenario in Cultural Events." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.2 (2024): 259-262.